

Artículo Científico

"Uso Inteligencia Artificial.ChatGPT de los alumnos del Politécnico Máximo Gómez.
R.D"

Jackelline Susana Felipe Rivera

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental Cotuí

Universidad Abierta Para Adultos

Universidad Católica del Cibao La Vega

Universidad Católica Nordestana San Francisco de Macorís

Taller: Artículos Científicos

Dra. Elsi Jimenez

17 de diciembre del 2023

**Titulo "Uso de la Inteligencia Artificial de los alumnos del Politécnico Máximo Gómez;
R.D"**

Resumen

Se analiza la encuesta realizada sobre el uso de ChatGPT y las percepciones de los estudiantes al usarlo en sus tareas. Esta encuesta se realizó en una escuela en la provincia de Bani Peravia Republica Dominicana. La encuesta está dividida en 6 preguntas. Los resultados revelan que la mayoría de los jóvenes están usando ChatGPT en todas sus tareas. Las recomendaciones que se propone para el maestro es estimular el pensamiento crítico y analítico en el estudiante para que interprete su tarea copiada de ChatGPT.

Palabras claves: ChatGPT, Inteligencia artificial, alumnos, maestros, Politécnico.

Abstract

We analyze the survey on the usage of ChatGPT and perceptions from the students when using in their homework. This Survey took place in a school in the Province Bani Peravia, Dominican Republic. This Survey us divided into 5 questions. The results reveal most students are using ChatGPT for all their tasks. The recommendations proposed for teachers include encouraging critical and analytical thinking in students so that they can interpret assignments generates with ChatGPT.

Key words: ChatGPT, Artificial Intelligence IA, students, teacher, Polytechnic.

Introducción

Esta investigación nos muestra un panorama del uso del ChatGPT de los estudiantes del Politécnico Máximo Gómez Bani, RD. Se realizó una encuesta de seis preguntas con el propósito de saber si todos los estudiantes lo usan, para que circunstancias y su percepción con respecto a si los maestros lo notan. Propone elementos para que los maestros podamos pasar la prueba de Turing y se aborde mejor el uso del ChatGPT en los estudiantes.

Poder ir de la mano del avance de la tecnología con nuestros estudiantes es importante en estos tiempos, más aún si deseamos continuar desarrollando el pensamiento crítico en nuestros estudiantes.

La inteligencia artificial es uno de los Objetivos de desarrollo Sostenible ODS al 2030 de las Naciones Unidas UN. Se desea que las nuevas tecnologías beneficien y mejoren la vida de muchas personas, la inteligencia artificial puede permitir conseguir más resultados con menos recursos (Noticias ONU, 2017). La inteligencia Artificial tendrá un impacto positivo en el campo educativo (BID, 2020). Responderemos las preguntas.

Se realizó una encuesta a 162 estudiantes de Secundaria en una escuela de la Republica Dominicana

2. Metodología

El estudio es un diseño de investigación de campo en la que se realiza una encuesta oral para obtener información del uso de la Inteligencia Artificial ChatGPT de los alumnos en la escuela Politécnico Máximo Gómez R.D

Esta encuesta compuesta de 6 preguntas que solicitamos a los encuestados. La escuela está conformada por 470 estudiantes de diversos grados, 4to, 5to y 6to, y la muestra final se aplicó de 162 estudiantes de diferentes carreras, Mercadeo, Desarrollo y administración de aplicaciones informáticas, Contabilidad e Industria Alimentaria.

Solicitamos a los estudiantes que mencionen su uso del chat GTP en las tareas escolares y su percepción de si los maestros lo pueden notar.

3. Discusión.

En la pregunta 1. Usa ChatGPT de 162 estudiantes respondieron afirmativamente 114 representando el 70% de los estudiantes.

En la pregunta 2. Lo usa para las tareas. De 162 estudiantes los mismos 114 que respondieron que usan lo usan para las tareas.

En la pregunta 3. En que materias lo usa más, de 114 que lo usan 100 dijeron que lo usan en todas las materias y 14 dijeron que no lo usan en matemáticas, porque no da resultados correctos.

En la pregunta 4. Pone los mandatos tal cual el maestro lo solicita 2 mencionaron que lo ponen igual y 111 que modifican el mandato. Y lo van solicitando progresivamente.

En la pregunta 5. Entiende que los maestros lo notan. 3 alumnos dijeron que 3 maestros 2 de informática y una de inglés lo notaron muy someramente y los demás no lo notan.

En la pregunta 6. Los estudiantes hicieron algunas recomendaciones para mejorar ChatGPT como ser más específico n los formatos de las fórmulas, hacerlo más humano, más versátil que se acomode al mandato, que no se contradiga, que de respuestas correctas en matemáticas, que se puedan colocar imágenes, que actualice sus datos está muy atrasado al 2020. Que tenga imágenes gratis.

Pregunta 1 ¿Usa ChatGPT? Si NO

Pregunta 2 ¿Lo usa para las tareas? Si NO

Pregunta 3 ¿Lo usa en todas las materias? Si NO

Pregunta 4 ¿Pone los mandatos tal cual el maestro lo solicita? SI NO

Pregunta 5 ¿Entiende que los maestros lo notan? SI NO

Pregunta 6 ¿Desde su perspectiva entiende que necesita mejoras? ¿Cuál sugiere?

3. Conclusiones

La tecnología avanza y con ella los estudiantes le siguen los pasos en este caso con el uso de ChatGPT en las tareas, quedando así preguntas abiertas de cómo hacer que los maestros puedan notar cuando una tarea fue hecha por una inteligencia artificial y no por nuestros estudiantes, cuáles deberían ser los parámetros que debe usar el maestro para identificar una tarea hecha por inteligencia artificial.

No podemos cerrarnos al hecho de que la tecnología avanza, tanto maestros y alumnos debemos ir junto con la tecnología.

Por lo pronto se podría recomendar que el maestro se asegure que el trabajo lo realiza el alumno haciendo preguntas de análisis, comprobación y desarrollo de pensamiento críticos.

Referencias

Hassan Khosravi, Simon Buckingham Shum, Guanliang Chen, Cristina Conati, Yi-Shan Tsai, Judy Kay, Simon Knight, Roberto Martinez-Maldonado, Shazia Sadiq, Dragan Gašević, Explainable Artificial Intelligence in education, *Computers and Education: Artificial Intelligence*, Volume 3, 2022, 100074, ISSN 2666-920X, <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100074>.
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X22000297>)

Axel, Rivas., Nicolás, Buchbinder & Ignacio Barrenechea. (2023). *El futuro de la Inteligencia Artificial en educación en América Latina. ProFuturo y OEI (2023)*. Oei.int. <https://lnkd.in/ePSfqGyF>

Noticias ONU(2017). La Inteligencia Artificial como herramienta para acelerar el progreso de los ODS <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/10/la-inteligencia-artificial-como-herramienta-para-acelerar-el-progreso-de-los-ods/#:~:text=La%20Inteligencia%20Artificial%20como%20herramienta%20para%20acelerar%20el,la%20vicesecretaria%20general%20de%20la%20ONU%20este%20mi%C3%A9rcules>.

Sample Size Table. (s/f). Research-advisors.com. Recuperado el 16 de diciembre de 2023, de

<https://www.research-advisors.com/tools/SampleSize.htm>

(<http://research-advisors.com>)

